

Maxmud Suyarov,
SamDU Tarix fakulteti
1-bosqich magistranti

suyarovmahmud2@gmail.com

ZIRYABNING YEVROOSIYO XALQLARI TAOMLANISH MADANIYATIGA QO'SHGAN HISSASI

Annotatsiya. O'rta asrlarda hukm surgan arab xalifaligi zamonida yashab o'tgan Abulhasan Ali ibn Nafi ya'ni Ziryab o'zining ijodiy salohiyati, yaratuvchanlik iqtidori bilan Sharq va G'arb xalqlari madaniyatiga ulkan hissa qo'shdi. U nafaqat yangi taomlar yaratuvchi mohir oshpaz sifatida, balki yangi oshxona jihozlarini yaratuvchi, mavjud jihozlarni takomillashtiruvchi, bir nechta musiqa asboblari hamda kuylarining yaratuvchisi, qo'shiqchi, kiyinish madaniyati islohotchisi ya'ni fasllarga qarab turlicha kiyinishning tashabbuskori, kishilarning soch turmagi borasida yangiliklar kiritgan shaxs, shaxsiy gigiyenaning targ'ibotchisi, geografiya, tarix, she'riyat, astronomiya bilan shug'ullangan olim sifatida shuhrat qozondi.

Аннотация. Абулхасан Али ибн Нафи, известный также как Зирьяб, живший во времена Арабского халифата, правившего в Средние века, своим творческим потенциалом внес большой вклад в культуру народов Востока и Запада. Он не только шеф-повар, создающий новые блюда, но и создатель новой кухонной техники, улучшитель существующей техники, создатель ряда музыкальных инструментов и мелодий, певец, реформатор культуры одежды, т. е. инициатор разных одежд по сезонам, человек, внесший новшества в прически людей, пропагандист личной гигиены, получивший известность как ученый в области географии, истории, поэзии и астрономии.

Abstract. Abulhasan Ali ibn Nafi, also known as Ziryab, who lived during the Arab Caliphate that ruled in the Middle Ages, made a great contribution to the culture of the peoples of the East and West with his creative potential. He is not only a chef who creates new dishes, but also the creator of new kitchen equipment, an improver of existing equipment, the creator of a number of musical instruments

and melodies, a singer, a reformer of clothing culture, i.e., the initiator of different clothes for the seasons, a person who introduced innovations in people's hairstyles, a promoter of personal hygiene, who gained fame as a scientist in the fields of geography, history, poetry and astronomy.

VIII asr oxiri IX asr birinchi yarmida yashagan Ziryab o'rta aslar tarixidagi mashhur musiqachi va shoir edi. U Bag'dodda tug'ilgan bo'lib, tarixchilar tomonidan fors oilalaridan birining farzandi ekanligi taxmin qilinadi. Uning oilasi abbosiy xalifalar xizmatidagi qullar sifatida qayd qilinadi. Uning asl ismi sifatida Abulhasan Ali ibn Nafi ismi keltiriladi. Ziryab esa unga qo'yilgan ikkinchi nom bo'lib, "qora qush" ma'nosini beradi. "Qoraqush" laqabi Ziryabga bejizga berilmagan. Bu orqali nafaqat uning terisi rangi jihatdan qoraligi, balki uning sayroqi qush kabi kuy qo'shiqni sevuvchi kishi ekanligi ham nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. U abbosiy xalifa Horun ar-Rashid davrida o'zining iqtidori bilan xalifalik saroyida hukmdor hurmatiga sazovor bo'ladi. Biroq, unga muxoliffatda bo'lgan kishilar tazyiqi ostida, hayotiga solinishi mumkin bo'lgan xavf tufayli Bag' dodni tark etishga majbur bo'ladi.

Shimoliy Afrika bo'ylab sayohatidan so'ng nihoyat Ispaniyadagi Arab-Andalusiya davlatiga keladi. U birinchi navbatda arab dunyosida mashhur musiqachi sifatida shuhrat qozondi. Ziryab Andalusiya amiri Abdul Rahmon II ning homiyligida ushbu davlat madaniyatiga serilarli hissa qo'shdi. Andalusiya amirligida ham u birinchi musiqa maktabini IX asr boshlarida tashkil etadi[1, 2 p.]. Ziryab o'zining noyob kashfiyotlari ortidan amirning ishongan do'sti va amir xonadonining yaqin xizmatchisiga aylangan[2, 181 p.].

Uning Bag'dod pazandachilik maktabidan yuqori darajada xabardorligi uning ushbu bilimlarini Andalusiya ya'ni G'arbiy Yevropaga yoyish imkonini bergan. Andalusiya amirining istagi bilan u Kordobadagi qirollik oilasi oshxonasiga mas'ul shaxs sifatida ta'yinlangan. U vestgotlar va rimliklardan meros qolgan sodda taomlanish tizimini o'zgartirishga uringan. U taomlarning stol ustidagi joylashuv tartibiga, stol tayyorlangan materialga, taomlar solingan

idishlarga hamda boshqa kichik jihatlariga ham alohida e'tibor qaratib, o'zgartirgan[3, 32 p.].

Ziryab o'zining o'zgartirishlarida Andalusiyaning tabiiy sharoitiga ya'ni dengiz va okean bilan o'rab olinganligini hisobga olgan hamda pazandachilik mahsulotlarini dengiz jonivorlari, jumladan turli xil baliqlar, dengiz parrandalari bilan boyitgan. Shuningdek, uning ijodkorligi natijasida G'arb va Sharq taomlanish madaniyati uyg'unligi vujudga kelgan. Chunonchi, u o'z taom va shirinliklarida yong'oq, mevalar, sabzavotlar va pishloqdan keng foydalanish orqali osiyocha ovqatlanish sistemasiga murojaat qilgan. Fikrimiz dalili o'laroq, sersuv, shirador sarsabil o'simligini kechki taomlanish vaqtida sabzavot sifatida ishlatib, amir xonadoni vakillari e'tiboriga sazovor bo'lgan [4, 63 p.].

Abulhasan Ali ibn Nafining ixtirolaridan yana biri mashhur xamirli ovqat hisoblanadi. Ushbu taomda uchburchak shakldagi xamir bo'laklari orasida go'sht qiymasi maxsus shifobaxsh o'simlik yog'ida pishirib olinadi. Keyinchalik ushbu mazali taom "taqliyat Ziryab" yoki "Ziryabning qovrilgan taomi" nomi bilan mashhur bo'lgan. U yaratgan yana bir mashhur ovqat turi "asodo" nomi bilan mashhurdir. Ushbu taom ham tayyorlanish usuliga ko'ra qovriladigan taomlar sirasiga kiradi. Unda yirik loviya donalari yog'da quvrilib olinadi. U "Kordoba klassik ziriabi" nomi bilan ham mashhur bo'lib, uning tayyorlanish tartibi hozirgi zamonamizgacha qadar saqlanib qolgan.

Bundan tashqari "baqliyyat Ziryab" nomli yana bir mashhur taom ham bugungi kunimizgacha yetib kelgan ajoyibotlardan biridir. Ushbu nom "Ziryab sabzavotlari" ma'nosini beradi. Ushbu sho'rva qo'zichoq go'shtini qaynatilgan bo'laklari, karam, piyoz, ziravorlar, tuxum, bodom va non talqonidan maxsus ravishda tayyorlangan. Unga qo'shimcha kaloriya va bezak sifatida taomning ustki qismiga qovrilgan go'sht bo'laklari joylashtirilgan [5, 3 p.].

Ziryab o'zining maxsus taomlanish tartibini ham Ispaniyaning Kordova shahrida yashagan vaqtida o'ylab topgan. Bu tizim orqali Ziryab faqatgina tomlar yaratibgina qolmasdan, ularni qay tarzda iste'mol qilish lozimligini ham ishlab chiqqanligini namoyon qildi. U nafaqat ovqat tarkibiy qismining inson salomatligi

uchun ahamiyati, balki ovqatlanish muddatlari, ketma-ketligining ham inson sog'ligi uchun foydali ekanligini aniqlagan. Shu sababli ushbu jihatni sekin-asta hayotga tatbiq etishga uringan. Fikrimiz isboti o'laroq, u yaratgan tartibga ko'ra, kechki taomlanish suyuq sho'rva bilan boshlanmog'i lozim. Chunki, bu kishlar ishtahasini ko'tarishga xizmat qiladi. Ushbu yengil taomdan oz miqdorda tanovvul qilib bo'lingach, parranda go'shtidan tayyorlangan ikkinchi, asosiy taom dasturxonga tortiladi. Bu tartibda ikkinchi taomda go'sht mahsulotlari serob bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Yakunda esa dessert turli shirinliklardan tashkil topadi. Ular qotoriga yong'oq va bodom qo'shilgan shirinliklar, asal, mevalar, vanilla xushbo'y tropik o'simligining mevasi, pista va yovvoyi yong'oq kabi mahsulotlar namuna sifatida Ziryab tomonidan qayd qilinadi. Ushbu tizim dastlab Yevropa bo'ylab tez orada xristianlar va yahudiyalar orasida tartib va qoidaga aylanadi. Keyinchalik ushbu taomlanish sistemasi o'zining foylaliligi tufayli tez orada butun dunyo bo'ylab tarqaldi hamda shuhrat qozondi [6, 84-85 p]. Ushbu ketma-ketlik "sho'rvadan yong'oqqacha" nomi bilan ham shuhrat qozondi.

Ziryab taomlanish stolini bezash ishlariga ham yuksak did bilan alohida e'tibor beradi. U sodda taom stolini teridan tayyorlangan qoplama bilan qoplashni taklif qiladi va buning vositasida mahalliy hunarmandlar uchun yangi daromad sohasi paydo bo'ladi. U shuningdek, stol dasturxonini jihozlarini to'g'ri tartibda joylashtirish tizimini ham o'ylab topadiki, bu jihat uning nihoyatda ijodkorona mehnat faoliyatini olib borganligidan dalolatdir. Jumladan, u qo'pol tarzda hamda katta hajmda yasalgan, oltin va kumush ma'danli ichimliklar iste'moli uchun ishlatiladigan qadahlarni kristal shishali, kichikroq hajmli idishlar bilan almashtiradi. U yog'och sho'rva qoshiqlarin ham takomillashtirib, ularni birmuncha kaltaroq va yengil vaznli qilib qaytadan yaratadi [7, 164 p.].

Ziryab shaxsiyati haqida yozilgan eng mukammal va batafsil ma'lumot beruvchi asarlardan biri muarrixlar tomonidan uning avlodlaridan biri deya taxmin qilinadigan Aslam Ibn Abdulaziz tomonidan "Kitob Akbar Ziryab" nomi bilan yaratgan. Shuningdek, andalusiyalik tarixchi Ibn Hayyan ham o'zining "Kitob al-Muqtabis" asari vositasida Ziryabning jahon xalqlari madaniyatiga qo'shgan

hissasini yoritishga harakat qilgan. XI asrdayoq yaratilgan ushbu kitob Ziriyab yashagan davrga yaqin bir davrda yozilgani tufayli uning ahamiyati yuqori hisoblanadi.

Ushbu asar o'zining haqoniy va ochiq tarzda yozilganligi bilan ajalarib turadi. Asarda Ziriyabning qora qullikdan amir xizmatchisiga aylanganligi hikoya qilinishi bilan birga uning shaxsiyatidagi ijobiy va salbiy jihatlar batafsil ta'riflanadi. XVII asr tarixchisi Shihobiddin Ahmad al-Maqqari ham o'zining "Nafh al tib" asarini Ibn Hayyanning kitobiga tayangan holda yaratganligi ushbu ikki manbani solishtirish natijasida ma'lum bo'ldi.

XULOSA. Ziriyabning musiqa, san'at, kiyinish va taomlanish sistemasidagi yangiliklari Arab xalifaligida Sosoniylar madaniyati ildizlari qayta jonlanishiga sabab bo'ldi. Arab xalifaligi mustamlaka hududi bo'lmish Ispaniyadagi Andalusiya davlati orqali butun Yevropaga va Osiyoga uning ixtirolari keng tarqaldi hamda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Shu tariqa Ziriyab turli sohalarda samarali faoliyat olib borgan shaxs sifatida Andalusiyaning "oltin asri"ga munosib hissa qo'shdi. Uning kundalik hayotdagi kashfiyotlari bir xalqdan ikkinchisiga o'tib, keng quloq yozdi. Jumladan, uning tish pastasidan foydalanishni joriy qilishi hozirda butun dunyoda tishlar salomatligini saqlash uchun keng foydalanilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Matthew Machin-Autenrieth. Ziriyab and Us: Tradition and Collaboration in the Interpretation of an Arab-Andalusian Musical Myth // Journal of Intercultural Studies, Published online. 2021. P 21.
2. Т. С. Сергеева. Зирьяб – Создатель западно-арабской музыкальной классики. 180-186 с.
3. Robert W. Lebling. Flight of the Blackbird // Saudi Aramco World, 2003. 25-33 p.
4. Dwight F. Reynolds. The Musical Heritage of Al-Andalus // Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2021. 275 p.
5. Alice Arndt. Culinary Biographies: Ziriyab (A Dictionary of the World's Great Historic Chefs, Cookbook Authors and Collectors, Farmers, Gourmets,

Home Economists, Nutritionists, Restaurateurs, Philosophers, Physicians, Scientists, Writers, and Others Who Influenced the Way We Eat Today, Yes Press, 2006. 1-3 p.

6. John Gill. Andalusia a cultural history. Oxford University Press, 2009. 250 p.

7. Dwight F. Reynolds. Al-Maqqari's Ziryab: The Making of a Myth // Middle Eastern Literatures, Vol. 11, No. 2, 2008. 156-168 p.